

HUQUQIY DAVLAT QURISHDA HUQUQ USTUVORLIGINING ROLI

Ramazonov To'liqin Tolib o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti "Davlat boshqaruvi huquqi" yo'nalishi

Magistratura talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17579848>

Annotatsiya. Mazkur ishda huquqiy davlatni shakllantirish jarayonida huquq ustuvorligining o'рни va ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqotda huquq ustuvorligi tushunchasining nazariy asoslari, uning huquqiy davlat tamoyillari bilan o'zaro bog'liqligi, shuningdek, O'zbekiston Respublikasida ushbu tamoyilni amalga oshirish bo'yicha olib borilayotgan islohotlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: huquqiy davlat, huquq ustuvorligi, qonuniylik, adolat, inson huquqlari, sud mustaqilligi, Yangi O'zbekiston, konstitutsiyaviy islohotlar.

Bugungi globallashuv va demokratik jarayonlar chuqurlashib borayotgan davrda har bir mamlakatda huquq ustuvorligini ta'minlash masalasi eng muhim davlat siyosatiga aylangan. O'zbekiston ham mustaqillikka erishganidan so'ng, huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyatini barpo etish yo'lida keng ko'lamlı islohotlarni amalga oshirmoqda. Shu jarayonda huquq ustuvorligi tamoyilini amaliyotga tatbiq etish huquqiy davlatning poydevori sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi va so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan sud-huquq, boshqaruv va siyosiy islohotlar aynan huquq ustuvorligini ta'minlashga qaratilganini ko'rish mumkin. Prezident Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Yangi O'zbekistonni huquq ustuvorligi va inson qadri ustuvor bo'lgan jamiyat sifatida qurish" — mamlakat taraqqiyotining bosh yo'nalishidir. Shu bois huquq ustuvorligini hayotga tatbiq etish nafaqat qonunlar qabul qilish, balki ularning amalda ishlashini ta'minlovchi mexanizmlarni yaratishni ham talab etadi.

"Huquqiy davlat" (nem. Rechtsstaat) g'oyasi XIX asr boshlarida Yevropa huquqiy tafakkurida shakllangan bo'lib, Immanuel Kant, Hegel, F. Lassal kabi mutafakkirlar tomonidan nazariy asoslab berilgan. Ularning fikricha, huquqiy davlat — bu inson huquqlari, erkinliklari va manfaatlarini himoya qilishni o'zining asosiy maqsadi deb biladigan, davlat hokimiyati huquq bilan cheklangan tizimdir. Huquqiy davlatda inson, uning huquq va erkinliklari eng oliy qadriyat hisoblanadi. Barcha davlat organlari, mansabdor shaxslar, jamoat birlashmalari va fuqarolarning faoliyati Konstitutsiya va qonunlar asosida amalga oshiriladi. Davlat hokimiyati "istalgan ishni bajaruvchi kuch" emas, balki huquq bilan chegaralangan xizmat ko'rsatuvchi mexanizm sifatida qaraladi.

Huquq ustuvorligi — bu huquqning, ya'ni adolatli va insonparvar qonunlarning jamiyat hayotidagi eng oliy kuch sifatidagi mavqeini anglatadi. Bu tamoyilga ko'ra, davlat hokimiyati ham, fuqarolar ham, jamoat birlashmalari ham qonun va adolat doirasida ish yuritishi shart. Huquq ustuvorligi tamoyili xalqaro miqyosda ham keng e'tirof etilgan. Masalan, Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2005-yildagi Bosh Assambleya rezolyutsiyasida huquq ustuvorligi "inson huquqlarini himoya qilish, barqaror rivojlanish va adolatli boshqaruvning asosiy sharti" sifatida belgilangan. Yevropa Kengashi ham bu tamoyilni o'z a'zolari uchun majburiy demokratik standart sifatida tan olgan.

Huquq ustuvorligi uch asosiy unisurni o'z ichiga oladi:

Qonuniylik — barcha ijtimoiy va davlat faoliyatining qonunga muvofiqligi.

Adolat — qonunlar inson manfaatiga xizmat qilishi va tenglik tamoyiliga asoslanishi kerak.

Javobgarlik va nazorat — davlat organlari va mansabdor shaxslarning harakati ustidan mustaqil sud yoki jamoatchilik nazorati mavjud bo'lishi lozim.

Huquqiy davlat va huquq ustuvorligi bir-birini to'ldiruvchi tushunchalardir. Huquq ustuvorligisiz huquqiy davlatning mavjudligi mumkin emas, chunki bu tamoyil davlat hokimiyatini qonuniy chegaralarda ushlab turuvchi asosiy mexanizmdir. Aksincha, huquqiy davlat huquq ustuvorligi tamoyilining amalda ro'yobga chiqishini ta'minlaydi. Huquq ustuvorligi jamiyatda adolatni qaror toptirsa, huquqiy davlat shu adolatni qonuniy mexanizmlar orqali mustahkamlaydi. Bu o'zaro bog'liqlik tufayli davlat boshqaruvi huquqiy me'yorlarga asoslanadi, inson huquqlari ishonchli kafolatlanadi va ijtimoiy barqarorlik ta'minlanadi. O'zbekiston tajribasida ham so'nggi yillarda bu tamoyil tobora chuqurlashib bormoqda. Sud mustaqilligini ta'minlash, korrupsiyaga qarshi kurashish, normativ-huquqiy hujjatlar sifatini oshirish, davlat xizmatlari tizimini raqamlashtirish kabi islohotlar aynan huquq ustuvorligini hayotga tatbiq etishning amaliy ko'rinishlaridir. O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi ham huquqiy davlatning asosiy tamoyillarini aniq belgilab berdi. Xususan, 15-moddada "O'zbekiston Respublikasida qonun ustuvorligi tan olinadi", 19-moddada esa "Davlat organlari va ularning mansabdor shaxslari jamiyat va fuqarolar oldida mas'uldirlar" degan qoidalar mustahkamlandi. Bu konstitutsiyaviy normalar huquq ustuvorligini davlat siyosatining markaziga qo'yganini anglatadi.

Huquq ustuvorligi deganda, nafaqat qonunlarning mavjudligi, balki ularning adolatli va amalda samarali ishlashi tushuniladi. Ushbu tamoyilga ko'ra, barcha shaxslar – davlat rahbaridan tortib oddiy fuqarogacha – qonun oldida tengdir. Qonunlar inson manfaatiga xizmat qilishi, davlat organlari esa qonun doirasidan chiqmasligi zarur. Shu bois, huquq ustuvorligi davlat hokimiyatini adolatli boshqaruvga yo'naltiruvchi mexanizm sifatida qaraladi. O'zbekistonda so'nggi yillarda huquq ustuvorligini ta'minlash borasida muhim islohotlar amalga oshirildi. Eng avvalo, sud-huquq tizimi tubdan yangilandi. 2017-yilda Oliy sud va Oliy xo'jalik sudi birlashtirilib, yagona Oliy sud tashkil etildi. Sudyalik lavozimlariga nomzodlarni tanlashda shaffoflikni ta'minlash maqsadida Sudyalarning oliy kengashi tuzildi. Sud qarorlarini e'lon qilish va "E-SUD" tizimi orqali ishlarni onlayn yuritish amaliyoti yo'lga qo'yildi. Bu o'zgarishlar fuqarolarning sud tizimiga bo'lgan ishonchini sezilarli darajada oshirdi.

Huquq ustuvorligi inson huquqlari himoyasi bilan chambarchas bog'liq. O'zbekistonda inson huquqlari bo'yicha Milliy markaz, Oliy Majlisning Inson huquqlari bo'yicha vakili (Ombudsman), Bola huquqlari bo'yicha vakil faoliyat yuritmoqda. 2021-yilda qabul qilingan "Inson huquqlari sohasidagi ta'lim to'g'risida"gi Qonun aholining huquqiy madaniyatini oshirishga qaratilgan. Bundan tashqari, korrupsiyaga qarshi kurashish tizimi takomillashtirilib, maxsus agentlik faoliyat boshladi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev ilgari surgan "Yangi O'zbekiston – inson qadri ustuvor bo'lgan davlat" konsepsiyasi huquq ustuvorligini jamiyat hayotining barcha sohalariga singdirishni ko'zda tutadi. "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi" (2022–2026-yillar)da bu yo'nalishda aniq chora-tadbirlar belgilangan: qonun ijrosini kuchaytirish, sud mustaqilligini ta'minlash, huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatini ochiq va hisobdor qilish, fuqarolarning sudga murojaat qilish huquqini kafolatlash. Natijada, O'zbekiston 2024-yilda

World Justice Project Rule of Law Index reytingida Markaziy Osiyoda huquq ustuvorligi sohasida eng faol islohotchi davlat sifatida tan olindi.

Biroq amaliyotda hali ham ayrim muammolar mavjud. Ba'zan qonunlar ijrosi to'liq ta'minlanmaydi, mahalliy darajada ijro intizomi sust bo'lib qolmoqda. Huquqiy ong va huquqiy madaniyat darajasi hamon yetarli emas. Aholining bir qismi o'z huquqlari va qonuniy manfaatlarini bilmaydi yoki himoya qila olmaydi. Shu sababli, huquq ustuvorligini mustahkamlash uchun aholining huquqiy savodxonligini oshirish, ta'lim tizimida huquqiy tarbiyani kuchaytirish zarur. Bundan tashqari, qonun ijrosini nazorat qilish mexanizmlarini yanada samarali yo'lga qo'yish, jamoatchilik nazorati va ochiqlik tamoyilini kuchaytirish lozim. Sud tizimini mustaqil va raqamli boshqaruv asosida rivojlantirish, korrupsiyaga qarshi kurashni qat'iy davom ettirish ham muhim vazifalardandir.

Xulosa qilib aytganda, huquq ustuvorligi — bu nafaqat davlat siyosatining yo'nalishi, balki xalq ishonchi va barqaror jamiyat poydevoridir. Huquq ustuvorligini ta'minlash orqali inson qadrini yuksaltirish, adolatni qaror toptirish va huquqiy davlatni mustahkamlash mumkin. O'zbekiston bugun aynan shunday yo'lda izchil harakat qilmoqda — qonun ustuvor bo'lgan, inson qadri ulug'langan, adolat tamoyili hayot mezoniga aylangan yangi jamiyat sari.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (yangi tahriri). — Toshkent: O'zbekiston, 2023.
2. "Sudlar to'g'risida"gi Qonun. 2017-yil.
3. Shavkat Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston strategiyasi. — Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2021.
4. G'aniyev, A. Huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati nazariyasi. — Toshkent: TDYU nashriyoti, 2019.
5. Ochildiyev, S. Davlat va huquq nazariyasi. — Toshkent: Adolat, 2020.
6. Abdullayeva, M. Huquq ustuvorligi va inson huquqlari kafolatlari. — Toshkent: Yangi asr avlodi, 2021.